

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ФИНАНСИАЛИЗАЦИИ

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.20094655 <https://zenodo.org/record/20094655>

Сараквашин Денис Александрович¹

Аспирант кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (5deals5@mail.ru), (ORCID: 0009-0000-0103-6425)

Ключевые слова: *финансиализация, К. Маркс, Ф. Энгельс, Р. Гильфердинг, Р. Люксембург, В.И. Ленин, Ф. Бродель, Дж. Арриги*

Благодарности: автор выражает благодарность научному руководителю А.Г. Худокормову за мудрый совет обратиться к классикам марксизма для лучшего понимания предмета.

Для цитирования: Сараквашин Д.А. Историко-теоретические основы политэкономического подхода к финансиализации // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 204-223.

HISTORICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE POLITICAL ECONOMY APPROACH TO FINANCIALIZATION

Denis A. Sarakvashin

Postgraduate Student of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (5deals5@mail.ru), (ORCID: 0009-0000-0103-6425)

Keywords: *financialization, K. Marx and F. Engels, R. Hilferding, R. Luxemburg, V.I. Lenin, F. Braudel, G. Arrighi*

Acknowledgements: The author expresses his gratitude to the scientific supervisor Aleksandr G. Khudokormov for the instruction to turn to the classics of Marxism for a better understanding of the subject.

For citation: Sarakvashin D.A. Historical and theoretical foundations of the political economy approach to financialization. Problems in Political Economy. 2026;2(46):204-223.

JEL codes: B14, B24

¹ © Сараквашин Д.А., 2026

Введение

Проблема разветвления древа экономической науки, не сопровождаемого соответствующим развитием его ствольной структуры, не обошла стороной предметную область финансовализации. Так, в пособии от Routledge выделяется ее сорок различных аспектов (*The Routledge International...*, 2020), но их общий теоретический каркас оказывается едва ли наблюдаемым. Передовые зарубежные политэкономические исследования отмечают размытие предмета и затруднение в установлении его сущности, связанные с избыточной широтой трактовки понятия (*Subasat, Mavroudeas, 2023*). В российском академическом дискурсе проблемы финансовализации, напротив, не получают должного развития (*Vernikov, Kurysheva, 2024*).

В результате, во-первых, многие современные разработки дежурно отталкиваются от чрезмерно общих определений финансовализации двадцати- и более летней давности² и далее посвящаются одному из «перегибов» финансового капитализма: долговая проблема, демонтаж государства всеобщего благосостояния, вторжение финансов в несвойственные области, обострение неравенства и другие; либо оценка влияния параметров финансового развития на какие-либо макро- или микроэкономические показатели (*Жукова, 2024*). Во-вторых, остаются не вполне необъясненными современные явления финансовализации.

Очевидна потребность в целостной теории финансовализации. Один из подходов к решению данной проблемы видится в систематизации существующего знания, формировании историографии предмета. Данная статья призвана внести вклад в восстановление основ политэкономической трактовки феномена. Автор обращается к развитию взглядов на финансовализацию в трудах классиков марксизма – К. Маркса и Ф. Энгельса, Р. Гильфердинга, Р. Люксембург и В.И. Ленина, и представителей мир-системного анализа – Ф. Броделя и Дж. Арриги. По результатам реконструкции внутренней логики фигурантов формулируется их вклад в понимание предмета. В заключительных положениях автор проводит сравнительный анализ трактовок указанных школ и иллюстрирует их актуальность для понимания феномена.

К. Маркс и Ф. Энгельс.

Диалектика капитала, приносящего проценты, и действительного капитала

Финансовая мысль немецкого экономиста и социолога К. Маркса, основоположника научного коммунизма, преимущественно сконцентрирована в пятом отделе третьего тома его главного труда «Капитал. Критика политической экономии» (1894). По замечанию Ф. Энгельса, подготовившего уже после смерти К. Маркса второй и третий тома «Капитала» к печати, данный раздел

² Наибольшее распространение получило определение Дж. Эпштейна.

представлял наибольшие затруднения как с точки зрения незаконченности, так и – сложности предмета исследования (Маркс, 1951³, с. 4-6).

Отталкиваясь от функций денег, Маркс замечает, что в способности быть превращенными в действительный капитал и далее самовозрастать состоит их потребительная стоимость как товара. В данном качестве деньги становятся капиталом, приносящим проценты, понятия финансовый капитал Маркс не использует. Ростовщичество, подчиненное условиям и потребностям капиталистического способа производства, известно как кредитное дело, но его сущность в связи с изменением внешнего облика заемщика не меняется, данная деятельность внеисторична. При капитализме процент представляет собой часть извлеченной прибавочной стоимости, которую функционирующий капиталист уплачивает собственнику денег (с. 350-354). Остающаяся в руках производительного капиталиста прибыль принимает форму промышленной, торговой или в общем виде – предпринимательского дохода. Это взаимное обособление частей прибыли разделяет приносящий ее капитал на капитал-собственность и капитал-функцию и закрепляется независимо от того, использует ли в действительности производительный капиталист заемный капитал (с. 388-389). Так зарождается антагонизм фракций капиталистов. Быть представителем капитала-функции – значит управлять производственным процессом. Эта деятельность стоит усилий, поэтому предпринимательский доход принимает форму заработной платы за труд по эксплуатации или, по выражению Маркса, платы за надзор (с. 394).

В акционерном обществе слияние промышленного капиталиста с наемным менеджером достигает своего апогея. Исчезновение фигуры производительного капиталиста устраняет на поверхности явлений противоречие между трудом и капиталом, поэтому акционерное общество – это упразднение капиталистического способа производства в пределах его самого (с. 449-451). Но так как вся прибыль акционерного общества выступает вознаграждением за исключительное владение титулом, а не за какое-либо участие в производственном процессе, возникает тенденция регресса капиталистического способа производства в феодализм. Дивиденд на акцию принимает форму финансового оброка, а капитал, приносящий проценты, деградирует в ростовщичество. Тогда развитие производительных сил останавливается, и воспроизводство финансовой аристократии увековечивает данное состояние (с. 609-610).

Отдельные нюансы техники установления господства капитала, приносящего проценты, над реальным сектором раскрывает друг, соратник и соавтор Маркса Ф. Энгельс в заметке «Биржа» к третьему тому «Капитала». Растущая номенклатура финансовых активов при расширении географии приложения капитала позволяет биржевикам концентрировать управление всеми отраслями промышленного производства, сельского хозяйства, логистикой

³ В данном разделе исследуется III том «Капитала» К. Маркса (Маркс, 1951). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

и кредитными учреждениями в глобальном масштабе. Корпоративное право либерализуется в соответствии с интересами рантье. Так, на определенном историческом этапе ответственность акционеров стала ограничиваться суммой вложений в акции, тогда как ранее они отвечали и своим имуществом в размере до 40% подписки (Энгельс, 1951, с. 921-923).

Вместе с тем, Маркс предостерегает от того, чтобы рассматривать накопление финансовых требований вне взаимосвязи с производством. Представление финансистов о способности денег высиживать деньги по формуле Д-Д' имеет характер фетишизма (с. 405-413). В этой связи Маркс вводит важнейшую для понимания финансовализации категорию фиктивного капитала. Приносимый процентный доход, наличие собственного рыночного оборота и форма ценной бумаги создают видимость его самодостаточности. Но это по-прежнему титул собственности на прибыль от производства, которая в ряде случаев, например, в сфере государственного кредита, извлекается в процессе функционирования совершенно иного капитала (с. 479-481).

Диалектику реального и финансового секторов артикулирует Энгельс в письме к Конраду Шмидту (1965). По мере отчетливого выделения финансовых функций последние получают известную автономию, обретают свои собственные интересы и координируют принятие микро- и макроэкономических решений. Но представлять исключительно расстройство финансовой системы причиной циклических колебаний в промышленности, отрицая возможность собственного промышленного перепроизводства, Энгельс считает ошибочным. В общем и целом, господствующая роль остается за производством, следовательно, сохраняется базис для развития производительных сил и распространения теперь уже социалистических тенденций (Энгельс, 1965, с. 414-415).

Собственно, финансовализацию Маркс не рассматривал. Но, выделив категорию агентов, установивших монополию на операции с денежным капиталом, он, во-первых, создал теоретический базис для ее дальнейшего исследования и, во-вторых, в форме противоречий капитала, приносящего проценты, и производительного капитала выявил диалектику тенденций консервации и развития действующего способа производства. Теоретические замечания и практические примеры, приведенные Энгельсом, улавливают суть финансовализации как обратного влияния интересов торговцев деньгами и ценными бумагами на производственные процессы.

Р. Гильфердинг. Унификация капитала

Труд австро-германского марксиста и министра финансов Веймарской республики Р. Гильфердинга «Финансовый капитал» (1910) считается классическим продолжением марксова анализа и является наиболее фундаментальным исследованием, полностью посвященным генезису именно финансового капитала на рубеже XIX–XX вв.

Восхождение к своей центральной идее Гильфердинг начинает с краткого изложения эволюции функций денег. Усложнение отношений обмена увеличивает интервал времени между моментами закупки и продажи; возникает устойчивый перевес денег как платежных средств над деньгами как средством обращения. В результате развиваются частные кредитные деньги. Взаимная компенсация денежных требований позволяет оптимизировать издержки обращения и задействовать больше капитала в производстве, для реализации этой функции требуются особые учреждения – банки. Векселя на промышленника вытесняются векселями на банкира (банкнотами). Банковский кредит расширяет денежное обращение за пределы базиса, представленного металлическими деньгами. По мере исчерпания возможностей торговой прибыли свободные деньги все больше отдаются не как оборотный, а как капитальный кредит для создания новой стоимости (Гильфердинг, 1924⁴, с. 52-70).

С развитием капиталистического способа производства возрастает органический состав капитала и вместе с ним минимальный необходимый размер капитального кредита. В результате все большая часть ссудного капитала закрепляется в промышленности, и интерес банка к ней трансформируется с краткосрочного на стратегический. Наблюдается взаимосвязанный процесс укрупнения промышленных капиталов с одной стороны и банковых – с другой, как при создании новых предприятий, так и в результате слияний. Применительно к промышленности первоначально консолидируются отрасли, далее развивается межотраслевое комбинирование, наконец, крупные вертикально-интегрированные предприятия устраняют необходимость в обособленном торговом капитале. Самостоятельность торговли минимизируется; в тех случаях, где она формально сохраняется, ее прибыль, по существу, представляет заработную плату за агентские услуги. Конкуренция между собственными клиентами не выгодна и банку, а присоединение отраслей вынуждает его расширить отраслевую географию своей деятельности. В общем, объективные процессы концентрации промышленности сопровождаются и форсируются аналогичными в банковом деле (с. 217-228).

В результате картелирования происходит глубокое переплетение банкового и промышленного капиталов: банковый капитал, в действительности превращенный в промышленный, но сохраняющий для своих собственников денежную форму, Гильфердинг именуется финансовым капиталом (с. 265). Адекватной ему организационной формой предприятия является акционерное общество. Формирование акционерного общества опирается на общественное богатство, отсюда имеет преимущества в упрощенном доступе к кредиту, маневренности принятия решений, большей устойчивости к кризисам. В результате акционерные общества вытесняют частное предпринимательство (с. 133-137).

Акционированием предприятия банк превращает капитал, приносящий прибыль, в капитал, приносящий процент. Разница капитализаций по ставке

⁴ В данном разделе исследуется труд Р. Гильфердинга (Гильфердинг, 1924). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

процента и по отраслевой норме прибыли составляет учредительскую прибыль банка, которая достается ему авансом, в то время как промышленный капиталист годами получает предпринимательский доход (с. 140). В этой операции не капитал, а прибыль является фиксированной величиной, которую банк учитывает как вечную и мгновенно монетизирует. Хотя капитал акционерного общества за вычетом учредительской прибыли затрачивается на приобретение средств производства, деньги, вырученные от продажи акций – это новые деньги, обслуживающие обращение свидетельств на доход (с. 108-111). Реализация титулов собственности – это ускоренное оборачивание денег как капитала, независимое от циклов промышленного воспроизводства.

Столь подробный анализ экономической логики акционирования приведен для иллюстрации того, насколько далеки все эти операции от действительного процесса производства.

Масса титулов собственности – это фиктивный капитал, но он свободен от своей физической оболочки, поэтому мобилен. Акционерная форма позволяет капиталу эмигрировать отдельно от предпринимателя и открывает беспрецедентные возможности для его экспорта (с. 371). Хотя титулы собственности обращаются на специально организованном рынке, концентрация банковского дела увеличивает власть крупных банков над биржей (с. 165), она превращается во встроенное в банковую структуру орудие обмена.

Подводя итог, финансовый капитал – это унифицированный гибрид, устраняющий подразделение прибыли на промышленную, торговую и ссудный процент и существующий в универсальной форме капитала, приносящего проценты. Финансовый капитал доставляет каждому собственнику пропорциональный доход с поправкой на риск.

Благодаря своей всеобщности и ликвидности он наиболее удобен для притока и перетока денег. Его форма позволяет уравнивать норму прибыли и тем самым совершеннее организовать хозяйство, но только в номинальных величинах. В финансовом капитале абсолютизируется безразличие к потребительным стоимостям, к сферам помещения капитала. На бирже обращаются свидетельства на доходы, взятые сами по себе, в отрыве от всяких производственных процессов.

Р. Люксембург. Международная экономическая политика финансового капитала

Работа теоретика польско-германской социал-демократии Р. Люксембург «Накопление капитала. К вопросу об экономическом объяснении империализма» (1913) посвящена исследованию международной экспансии финансового капитала в его трактовке Гильфердингом. Данный труд является родоначальником современных теорий мир-системного анализа и зависимого развития.

Большая часть труда посвящена теоретическому обоснованию того тезиса, что накопление капитала возможно только за счет некапиталистических

слоев. Краткое изложение аргументации представлено ниже. Р. Люксембург отталкивается от проблемы капитализации той части прибавочной стоимости, которая не используется капиталистом для личного потребления. Рабочие потребляют в пределах заработной платы, тогда как капиталист мог бы расширить свое частное потребление на всю сумму прибавочной стоимости, но тогда не происходит капиталистического накопления. Так Люксембург поднимает проблему спроса на непотребленную часть прибавочной стоимости. Теоретик отвергает ту возможность, когда капиталисты друг у друга приобретают остаток товаров для расширения производства – ключевой момент теории. С точки зрения Люксембург, во-первых, такое производство ради производства – «совершеннейшая бессмыслица», так как капиталисты сами являются покупателями своей товарной массы, и их накопление как класса невозможно (Люксембург, 1934⁵, с. 384-385). Во-вторых, «накапливать капитал – не значит производить все большие горы товаров, а превращать все больше товаров в денежный капитал» (с. 395). Отсюда Люксембург полагает, что замкнутая капиталистическая система не может обеспечить спрос на созданную прибавочную стоимость, поэтому реализует ее вовне – в некапиталистические слои.

Данная теория признана ошибочной, так как, во-первых, капиталисты не только создают предложение, но и сами предъявляют спрос на весь объем прибавочной стоимости, во-вторых, при каждом обороте капитала, «производстве ради производства», класс капиталистов обогащается за счет труда, некапиталистическая периферия для того избыточна. Касательно недостатка денежного материала, теоретических предпосылок о его ограниченности внутри капиталистической среды нет, следовательно, можно проводить эмиссию и превращать прибавочную стоимость в деньги. Другой вопрос, и в этом главная ценность дальнейшего исследования взглядов Люксембург, что развиваться только за счет расширения внутреннего рынка очень долго, тогда как первый приоритет финансового капитала – это скорость обращения. Кроме того, не ориентированный на равномерное развитие капиталистический способ производства будет чаще сталкиваться с кризисами перепроизводства без обращения к ресурсам и рынкам сбыта периферии. Также и золотой запас капиталистических стран практически ограничен. Из этих соображений финансовый капитал выстраивает свою международную политику.

Некапиталистическое пространство интересуется капитал как источник средств производства и рынок сбыта. Для достижения данных целей необходимо разрушить самодостаточность местных народов, которая зиждется на общинной земле и универсальном характере труда. Общество такого типа не нуждается в капитализме. Для ускорения эволюции местных способов производства капитал прибегает к снятию одних институциональных ограничений и созданию других. Общинная земля признается собственностью политического властителя, а не народа, тем самым обосновывается введение налоговой

⁵ В данном разделе исследуется труд Р. Люксембург (Люксембург, 1934). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

системы. Институты общинной собственности подменяются институтами частной с их принципом свободы договора. При необходимости принимается закон об отчуждении земли за налоговые недоимки (с. 263-264). По итогам данных мероприятий частью земель капитал завладевает уже, другая остается в руках представителей местных народов, но для автономного от капитала существования она более недостаточна. Так натуральное хозяйство эволюционирует в товарное.

Препятствиями для организации полноценного рынка сбыта выступает разносторонняя специализация местного населения и достаточность природных ресурсов. Строительство инфраструктуры, первоначально железных дорог, с одной стороны, позволяет вывозить сырье и постепенно создавать его дефицит, а с другой – наполнять местный рынок фабричными товарами. Внешне руководят экономические факторы – технологическое преимущество крупных фабрик, эффект масштаба, но результат состоит в отрыве у местного производителя одной отрасли за другой и сведении богатства ремесел до сельского хозяйства. Крестьянская масса становится покупателем фабричных товаров (с. 281). По мере обращения общинной собственности в частную на месте бывших натуральных хозяйств образуются предтечи агрохолдингов. Будучи зависимым от рынка, конкурировать с такими предприятиями крестьянин не в состоянии. Закономерным итогом выступает задолженность и гибель крестьянского хозяйства (с. 289). Фактическая монополизация земель и пролетаризация народных масс знаменует достижение капиталом своей цели. Налоговое бремя и демпинг играют при том не последнюю роль.

Образовавшаяся рабочая сила становится источником колоссальной прибавочной стоимости для финансового капитала. Средства производства, высококвалифицированные кадры и деньги прибывают в теперь уже молодые капиталистические страны из «центра». В первую очередь возводятся логистика – железные дороги в Азии, Суэцкий канал и др., система международных займов обеспечивает оплату заказов. Местное население мобилизуется и становится конечным должником по заключенным государственным займам. Сделки с подконтрольным правительством сопровождаются передачей налогов на откуп агентам финансового капитала. Так формируется фонд «километровых гарантий» для покрытия возможной разницы между ожидаемой и реализованной доходностью (с. 310-311). Далее, в зависимости от глобальной конъюнктуры, на новой территории разворачивается то или иное производство: в примерах Люксембург – хлопковая и тростниковые лихорадки. Во всех случаях чудеса производительности обеспечиваются «крепостным трудом». Военная сила стоит на страже этого режима накопления (с. 310-315).

Включение новых хозяйственных территорий может стать предметом конкуренции крупных капиталистических держав. В этой связи они прибегают к различным режимам внешнеторговой политики. Либерализация торговли – это эпизод, но не правило в истории накопления, не все нации и не все отрасли на том настаивали. В действительности она свойственна экономическо-

му штилю, периоду более-менее эквивалентного обмена. Но по мере роста уровня напряженности политика открытых дверей уступает место протекционизму, несмотря на его тенденцию консервировать устаревшие способы производства, или силовому давлению (с. 323-326). Люксембург замечает, что военные расходы представляют из себя компактный и ритмичный спрос, поэтому обостренная конкуренция за хозяйственное пространство является перwokлассным источником накопления (с. 377).

Вклад Люксембург в понимание предмета заключается, во-первых, в обосновании механизмов глобализации капитала и форсированной трансформации некапиталистических отношений. В этой связи можно предположить, что в некоторой степени капиталистическая экспансия стимулирует развитие периферии, но непременно в зависимом порядке. Во-вторых, автором раскрыта способность капитала трансформировать институты в интересах логики накопления. В-третьих, Люксембург показала вариативность режимов международного движения капитала от рикардianского фритрейдерства до прямой военной интервенции.

В.И. Ленин. Будущее финансового капитализма

Исследование В.И. Ленина, ведущего теоретика российского марксизма и основателя СССР, «Империализм, как высшая стадия капитализма. Популярный очерк» (1916), представляет собой концептуальное завершение политэкономической мысли рубежа XIX–XX вв.

Отталкиваясь от определения Гильфердинга, Ленин уточняет трактовку финансового капитала как сращивания производства и банковского дела на базе такой высочайшей концентрации, которая приводит к монополии. Согласно приведенной статистике, картели сосредотачивают до 80% всего отраслевого производства, а в сырьевых отраслях – до 95%, при том, что на долю одной компании может выпадать до двух третей всего производства, тогда как под управлением десятка крупнейших банковских союзов находится до 83% всего капитала банковского сектора (Ленин, 1969⁶, с. 323).

Подобный масштаб обобществления позволяет промышленникам вести учет мировых запасов сырья и определять размеры рынка для дальнейшего его разделения по картельному соглашению (с. 318), тогда как техническая банковская операция по ведению счетов, вырастая до гигантских размеров, превращается в «общее счетоводство» всего класса промышленников. Последнее позволяет банкам узнавать и отслеживать изменения хозяйственного положения клиентов в общественном масштабе и контролировать его посредством сужения-расширения кредита (с. 331). Учет развивается вплоть до организации в структуре крупных банков обособленного подразделения по сбору финансовых сведений и в итоге превращает банки в учреждения универсаль-

⁶ В данном разделе исследуется труд В.И. Ленина (Ленин, 1969). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

ного характера (с. 339-340). Глобальный контроль источников сырья, производственных мощностей и наиболее квалифицированных промышленных кадров, с одной стороны, объединяется с аналогичным по размерам денежным капиталом с его базой данных, аналитическим покрытием и земельным банком – с другой. Такое сращивание представляет из себя финансовый капитал.

Далее Ленин уточняет, как организационная форма финансового капитала становится инструментом господства, выходящим за рамки простого извлечения прибыли. Система участия – многоуровневая структура материнских и дочерних компаний – позволяет, во-первых, управлять целыми отраслями, владея незначительной долей собственного капитала (с. 328), во-вторых, обеспечивает такую степень асимметрии информации, которая позволяет уходить от всякого государственного надзора и держать в неведении миноритарных акционеров относительно реального финансового положения компании. В результате «гении финансовых проделок» пускаются в высокорисковые операции, а в случае неудачи – заблаговременно выходят из проектов (с. 345-346). Распоряжение общественным, а не собственным капиталом стимулирует их краткосрочную ориентацию и безответственность.

Прибыль финансового капитала складывается из операций учредительства, андеррайтинга ценных бумаг, процентов по госзаймам и затем прибыли от тех же займов, когда ими финансируется покупка продуктов промышленных картелей. Вывоз кристаллизует сферы влияния, оформляет экономический и политический раздел мира между ведущими капиталистическими странами, где концентрируется его 80%, и завершает формирование финансовой олигархии. В капиталистическом империализме Ленин усматривает предел капитала (с. 357-358).

Анализируя сложившуюся систему управления с точки зрения ее устойчивости и вектора развития, Ленин приходит к следующим выводам.

Во-первых, автор опровергает тезис о возможности устранения кризисов путем картелизации промышленности, так как капиталистическая монополия усугубляет имманентную капитализму неравномерность развития (с. 324). Наибольшее несоответствие наблюдается по линиям промышленность-сельское хозяйство и центр-периферия.

Во-вторых, завершение территориального раздела мира не исключает его дальнейший передел, и в условиях империализма устранение диспропорций между динамикой накопления и принадлежностью колоний приобретает непременно насильственный характер (с. 396).

Последствия для развития включают ряд деструктивных тенденций.

Во-первых, монопольное ценообразование, в особенности глобальное, создает экономическую возможность искусственно задерживать внедрение технологических новшеств, если они угрожают обесценением капитала. Тем самым происходит торможение научно-технического прогресса (с. 397).

Во-вторых, концентрация денежного капитала формирует слой рантье – инвесторов, отчужденных от участия в производстве. Это торжество денежного

над производительными процессами достигает своей вершины в разделении мира на государства-рантье и государства-должники. В самой торговой стране мира доход рантье в 1899 г. превышает доход от внешней торговли впятеро (с. 398). Военная мощь стоит на страже сохранения данного порядка.

В-третьих, финансовый капитализм изменяет структуру и характер труда. В метрополиях производительный труд замещается массой обслуживающего персонала, оплачиваемого за счет рентных доходов из-за границы. Среди наиболее квалифицированных кадров подкупом насаждается оппортунизм: уровень их вознаграждения перестает быть связанным с производительностью, является платой за выполнение учетно-контрольных функций. Некогда двигатель цивилизации превращается в паразита, сдерживающего прогресс человеческого потенциала (с. 401).

Ленин не утверждает, что указанные тенденции загнивания являются всеобщими. В отдельных отраслях и странах не исключено быстрое накопления капитала, но чем оно скоротечнее, тем более неравномерно и тем скорее стремится осуществить передел колоний и на какое-то время зафиксировать спокойную жизнь за счет «стрижки купонов» при новом статус-кво (с. 422).

Труд В.И. Ленина подытоживает классический политэкономический анализ развития финансового капитала на рубеже XIX–XX веков. Срачивание монопольных промышленного и банковского капиталов в финансовый как экономическая сторона находится в единстве с его колониально-захватнической политикой. Замкнутый круг тенденций загнивания, сменяющихся взрывным, но крайне непропорциональным ростом отдельных сторон накопления с последующим военным переделом мира – такое будущее предрекает финансовому капитализму В.И. Ленин.

Ф. Бродель. Финансиализация как периодическое явление

Для марксистов финансовый капитал – это высшая стадия капитализма, теоретики мир-системного анализа предлагают иную точку зрения. Фундаментальное влияние на становление данной школы оказал Ф. Бродель – французский историк, представитель второго поколения школы «Анналов». Для понимания вклада Броделя в понимание предмета необходимо разграничить рыночную экономику и капитализм. Данному вопросу посвящен второй том его *opus magnum* «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.» (1979), получивший название «Игры обмена».

Зона рынка – это мир прозрачных и регулярных сделок со свободным ценообразованием, область действия закона разделения труда, с каждым рывком обменов рождающего новые профессии и специализирующего лавки. Здесь множатся горизонтальные связи, сохраняется суверенитет участников, действует некий автоматизм, соединяющий спрос, предложение и цену (Бродель, 1988⁷, с. 220, 376, 456).

⁷ В данном разделе исследуется труд Ф. Броделя (Бродель, 1988). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

Капитализм – это в первую очередь отказ от специализации. Стать негоднянтом, т.е. основным актором торгового капитализма, означало быть обязанным заниматься, если не всем, то по меньшей мере многим. Обнаруживать сектора, находящиеся «под знаком высокой прибыли», а в случае выраженного ее понижения (и это главнейшая характеристика капитализма) почти мгновенно адаптироваться в новом обличье – то качество, которое придает единство капитализму Италии XIII века и сегодняшнему западному (с. 431-432). В этой связи Бродель отказывается рассматривать капитализм как последовательность сменяющихся стадий. Промышленная революция обогатила капиталистический выбор, но освоив производство, капитал не слился с ним. Наиболее развитый капитализм вскоре возвратился к эклектичности и нераздельности (с. 377) и никогда не переставал быть в первую очередь торговым. Метафорически характеризуя сферу обращения «домом капитализма», Бродель подчеркивает конъюнктурный характер последнего.

Второе качественное отличие капитализма – его непременно монопольный характер. Капитализм начинается там, где открывается возможность манипулирования ценами (с. 370). Инструментом освобождения от административных ограничений и надзорных мероприятий становится торговля на дальние расстояния, где предложение и спрос настолько удалены, что условия диктуются одним только посредником, единственным, кто знаком с ситуацией на обоих полюсах (с. 411-420). При необходимости капитал привлекается через государственно-частное партнерство, и монополия оформляется юридически, преимущественно в форме акционерных обществ (с. 440-445). В этом симбиозе государство гарантирует спрос, а монополист разделяет хронические финансовые затруднения правительства, обеспечивая его займами и налоговыми выплатами.

Подводя итог: если рыночной экономике свойственны специализация, стихийность, конкуренция, поднадзорность, то капитализму или «противорынку» – конъюктурность, организация, монополизм и установление собственных «правил игры». Отсюда различие в функционале: мелкие, зарегулированные, короткого радиуса действия операции – вотчина рыночной экономики, где множество предприятий, ремесленников и рабочих «крутятся» сами по себе, эффективно удовлетворяя тысячи необходимых для жизни всего общества потребностей, до которых капитализму нет дела (Бродель, 1992⁸, с. 652). Капитализм располагается над ней и представляет из себя систему управления меновыми стоимостями, основанную на денежной иерархии.

И среди «заповедных зон» капитализма наряду с промышленностью, международной торговлей, в редких случаях логистикой и сельскохозяйственным производством обнаруживаются банкинг и биржевая спекуляция (с. 643). Тому вопросу, как сказывается «увлечение» капитала финансовыми операциями на цикличности в масштабе *longue durée*, посвящен третий том «Материальной цивилизации...»

⁸ Далее исследуется труд Ф. Броделя (Бродель, 1992). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

Хотя эпизоды финансового накопления имели место и ранее, как историческую тенденцию Бродель фиксирует их с возвышения Генуи в 1557 г., когда ее капитал перехватил роль главного кредитора испанской короны у банкиров из южной Германии. Уже к 1568 г. генуэзцы утрачивают интерес к торговле товарами и финансированию собственно торговых операций, сконцентрировавшись на государственных финансах католического короля. Проценты, махинации с курсами валют, спекуляции с государственными рентными активами (*juros*), купля-продажа монеты, драгоценных металлов и векселей становятся основными источниками доходов. Контроль над денежным обращением через систему пьяченцских ярмарок, функционировавших как клиринговые центры, обеспечивал господство генуэзцев в испанских финансах, а через них – и в финансах всей Европы. Но череда испанских банкротств и упадок итальянской торговли подрывали доверие к генуэзскому кредиту. Финансисты Генуи не остались без работы, заблаговременно перераспределив капиталы среди других клиентов, но упустили роль финансовых арбитров Европы. По мере смещения центра мир-экономики на север масса кредитных инструментов становилась все более непропорциональной обращению монеты, объемам торговли и производства (*с. 164-172*). Насколько этот процесс был объективным – для ответа Бродель обращается к истории Амстердама.

Сердцем голландской стратегии была его складская мощь. Город-государство выступал перевозчиком, коммерческим посредником, комиссионером и маклером всей Европы. Это постоянно действующая ярмарка, призванная собирать, складировать и перепродавать товары всего мира. Обильный запас товаров, сбыт которых регулировался по собственному усмотрению, позволял дирижировать системой цен. Могущество Амстердама – это монополия порта, пункта перевалочной торговли, и только затем жесткие условия комиссии, дополненные дешевым коммерческим кредитом. Так обстояли дела в XVII в. и первой половине XVIII в. Далее, когда система разладилась и товар шел из Бордо в Санкт-Петербург без остановки в Амстердаме, за последним осталось только финансовое сопровождение. Внешне это выглядело так, что Амстердам отпустил перевалочную торговлю ради жизни спекулянта-рантье (*с. 236-247*).

Хотя вексельное обращение было известно издавна, первые ускорения торговли не шли ни в какое сравнение с «бумажным потоком» XVIII в., когда объем бумаги до пятнадцати раз превышал обращение монеты. Голландские кредиторы выступали как акцептаторы – признавали долг и обязывались выплатить его в указанный срок, чем поддерживали непрерывность оборота. Исключительно бумагой этот механизм вращаться не мог; кроме того, снабжение регионов, пополнение собственных касс и расчеты по отдельным сделкам требовали наличных денег. Но платежный баланс Голландии всегда оставался положительным, дефицита металлов она не испытывала. При любой неисправности системы присутствие наличных проявлялось незамедлительно, и эта колоссальность накопленных капиталов позволяла обращаться

к высокорисковым операциям, обеспеченным только будущим процветанием Амстердама. Так дюжина крупных голландских негодантов могла создать 200 млн флоринов бумажных денег⁹, предпочитаемых наличным – привилегия не доступная ни одному государю (с. 244-246).

Перенакопление денежного капитала создало излишки, естественным образом вынудившие Голландию участвовать в государственных займах. Среди заемщиков – немецкие курфюрсты, французский и скандинавские короли, российский престол, американские мятежники и, наконец, Англия. Весь XVIII в. голландцы широко участвуют в займах английского правительства, спекулируют на акциях английских компаний и банка Англии. Громадный госдолг Англии в итоге станет ее преимуществом, обратится против Голландии и сместит ее с лидирующих позиций в 1782–1783 гг. (263-264). Бродель признает искусственность этого богатства, но ставит организацию английского государственного кредита в один ряд с коммерцией, промышленностью и возможностью эксплуатировать периферию как факторами могущества Англии в XVIII веке (с. 388).

К концу XVIII в. Амстердам не придет в упадок, продолжая извлекать немалую прибыль из своих займов европейским государствам, но уступит первенство Лондону, как ранее Генуя ему самому. Рост банковской активности ухудшит структуру капитала, замкнет голландский капитализм в себе и обнаружит тенденцию превратиться в общество рантье, ищущее спокойные привилегии и институциональную защиту. Историк не склонен морализировать на тему финансового напора, хотя и недвусмысленно характеризует его как деятельность омертвленного, извращенного капитала во втором томе (Бродель, 1988, с. 383) и возвращается к данному эпитету в третьем томе в разделе «Мода на займы, или извращение капитала», но совершенно точно усматривает в том признак «надвигающейся осени» (с. 247). Анализируя упадок Амстердама как центра мир-экономики, Бродель обращается к череде кризисов XVIII в. и отмечает их финансовую природу. Продолжительная оплата истекших векселей новыми на другие фирмы приближает момент, когда дисконтеры более не способны их учитывать. Череда банкротств подпитывает всеобщее недоверие к финансовой системе, несоразмерность требований и наличных денег приводит к ликвидационному кризису (с. 270-276).

Описание Броделем английской финансовой экспансии второй половины XIX в. является более абстрактным, но его изучение выступает логической предпосылкой для перехода к исследованию мысли следующего фигуранта.

Бродель отмечает, что еще в 1880 г. инвестиции в национальную экономику Англии были самыми большими за всю ее историю, притом что доля торговли и транспорта в национальном доходе росла до 1907 г., когда составляла 27%. Вместе с тем, финансовые капиталовложения за границей уже сравнивались с суммой национальных капиталовложений. Поэтому английский капитализм накануне смены мирового центра (1929 г., согласно Броделю) нельзя

⁹ Согласно <https://vanosnabrugge.org/docs/dutchmoney.htm> сегодня сумма эквивалентна 12\$ трлн (дата обращения: 02.04.2026).

однозначно характеризовать как промышленный, торговый или финансовый. Англичане обрели статус банкиров Европы после 1870 г., но это не стало их специализацией: предоставленные за границе английские займы зачастую оказывались экспортом английской промышленности. Английский капитал проводил более сбалансированную политику, так подтягивая здание экономики, чтобы оно было в состоянии обеспечить питание финансовой надстройки. Ничего подобного ни в Генуе, ни в Амстердаме не было, предыдущие центры сосредоточивались исключительно на денежных операциях. Поэтому историю их финансовых экспансий нельзя ставить в один ряд с английской. В небольшом труде «Динамика капитализма» (1976), Бродель закономерно отмечает, что финансовый капитал добьется успеха после 1860 г., когда банк подчинит себе промышленность и торговлю (Бродель, 1993, с. 66).

Бродель в масштабе *longue durée* обнаружил историческую тенденцию переключения капитала с каналов реального накопления на производство и торговлю деньгами. Источником данного явления выступает исчерпание возможностей прибыльного инвестирования в реальном секторе действующим центром накопления. Устремление его капитала в финансовые операции носит объективный характер и свидетельствует о приближающейся смене доминирующей экономической силы.

Дж. Арриги. Экспорт капитала как фактор нового витка развития

Труд Броделя органически связан с исследованиями Дж. Арриги, итальянского экономиста и социолога, продолжившего его исторический анализ и сформировавшего в своем главном труде «Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени» (1994) теорию накопления.

Согласно Арриги каждая смена центра накопления была связана с созданием более совершенной организационной структуры. Если голландцы по сравнению с Генуей включили в издержки накопления физическую защиту капитала, но сами ничего не производили, Англия интернализировала производство. Собственно «мастерская» находилась в Манчестере и Бирмингеме, но рынки сырья предоставляли колониальные владения. В сочетании принципов территориализма – включения в свои владения масштабных и густонаселенных территорий (Тер-Д-Тер') и капитализма – превращения дани в капитал для вложения во всем мире (Д-Тер-Д') состояло организационное преимущество английского фритредерства (Арриги, 2006¹⁰, с. 99-103). Конкуренция других стран за право поставлять в Англию свои товары поддерживала режим, но очевидные риски социальных потрясений как следствие такого рыночного саморегулирования подстегивали поставщиков искать способы выхода из этой зависимости. Англия не отказалась от фритредерства, но мир начал отказываться от Англии (с. 339).

¹⁰ В данном разделе исследуется труд Дж. Арриги (Арриги, 2006). Ссылки на конкретные страницы выделены курсивом.

Более совершенную организационную структуру предложили США. Их большое экономическое пространство и географическое положение позволили американским вертикально-интегрированным холдингам воспользоваться преимуществами широкого общественного разделения труда и внутрифирменного планирования. Они контролировали всю цепочку создания стоимости и ее распределение через торговые сети. Тотальная административная координация стала организационной революцией (с. 311-312).

Но за пределами США этот режим быстро уперся в тупик: сплоченности и богатству американского внутреннего рынка корреспондировала фрагментация и бедность иностранных. Осознавая риски перехода ранее свободных европейских предприятий в социалистический лагерь, американский капитал сначала решил вложиться в восстановление европейского рынка, а затем, понимая, что этого не хватит для поглощения всего производственного потенциала ТНК, занялся вооружением и перевооружением Старого света в соответствии со стандартами НАТО. Как отмечает Арриги, другого варианта спасения «американской демократии» просто не было. Период 1950–1973 гг. составил «Золотой век капитализма». Понимая всю условность того, Арриги относит данный исторический период к фазе материальной экспансии американского цикла накопления (с. 372-378).

Этот режим сопровождался валютной накачкой Европы, что привело к образованию рынка евродолларов с последующим закономерным демонтажом золотого стандарта. Стремительное обесценение американской валюты было компенсировано скачком цен на нефть в ходе шока 1973 г. в сочетании с договоренностью, что топливо отныне будет реализовываться только за доллары. Как результат в космополитических финансовых центрах осело столько нефте- и евродолларов, что фактически возникло частное предложение американской валюты. Принимая во внимание усилившуюся конкуренцию со стороны восстановившихся Японии и Германии, ограниченность национального планирования перед международным планированием ТНК, неспособность американской военной машины легко «укротить» один из беднейших народов и ряд других факторов, США решили не рисковать утратой контроля над мировыми финансами и пошли на беспрецедентные меры: шок Уолкера был призван вернуть деньги на родину и остановить их бегство в золото, но тем самым был вынесен приговор национальной промышленности. В данных процессах Арриги видит окончательный отказ США от индустриального первенства в пользу финансовой гегемонии (с. 402-409).

На основе выявленных исторических закономерностей Арриги создает свою теорию накопления. Формула Маркса выступает для него отражением логики исторического капитализма как чередования фаз материальной (Д-Т) и финансовой экспансии (Т-Д'). Сначала денежный капитал мобилизует все факторы производства для создания товаров, затем освобождается от своей товарной формы для участия в финансовых сделках согласно формуле Д-Д'. Взятые в целом, эти эпохи составляют системный цикл накопления капитала (с. 44-45).

Финансиализация по Арриги соответствует фазе финансовой экспансии. Как только внешний импульс, будь то Великие географические открытия, централизация перевалочной торговли или Промышленная революция перестают служить накоплению, капитал мгновенно отказывается от них в пользу более узкой специализации на финансовых операциях. Покуда логика максимизации созданной стоимости и максимизации прибыли совпадают, продолжается фаза материальной экспансии. Но когда прибыль от финансовых сделок по типу Д-Д' становится сопоставимой с прибылью от Д-Т-Д', та часть капиталов, которая строго следует капиталистической логике, приостанавливает реинвестиции в торговлю, переключается на финансы и тем самым поддерживает норму прибыли в торговле. Часть капиталов придерживается территориалистской логики (Тер-Д-Тер') и продолжает вкладываться в насильственный захват рынков. Проводя экспансионистскую политику, эти капиталы предъявляют спрос на предлагаемый «чистыми капиталистами» ссудный капитал. Диалектика двух идеально-типических траекторий накопления выступает источником неустойчивости на стадии финансовой экспансии. Если кризис оказывается системным, финансовая экспансия рождает новый виток развития с большим потенциалом в рамках более совершенной организационной структуры, куда передислоцируется капитал, в чем Арриги видит разрешение кризиса перенакопления (с. 290-307).

Арриги отмечает, что радикальная структурная трансформация происходит под руководством деловых сообществ и правительственных сил, поэтому конструкция системных циклов накопления неразрывна связана с формированием государства. При каждой смене центра накопления от Генуи до США наблюдается закономерность роста размера, ресурсов и, что важнее всего – сетей власти, которые позволяли реорганизовывать и контролировать мир-систему в определенных рамках. Структурная трансформация – это результат капиталистического сотрудничества, господствующий центр накопления капитала спонсирует зарождающийся, в чем и состоит историческое предназначение фазы финансовой экспансии (с. 44-54).

Арриги показал, что финансиализация есть одновременное закладывание фундамента для новой материальной экспансии. Зарождающиеся экономические силы конкурируют за мобильный капитал на основе предложения организационной структуры, способной преодолеть системный тупик предыдущего цикла накопления.

Вместо заключения: сравнительный анализ подходов и их значение для трактовки современной финансиализации

Марксисты и мир-системщики единообразно рассматривают капитал как монополярный, унифицированный/неспециализированный и существующий в фиктивной/гибкой форме. Но, собственно, финансиализацию накопления школы трактуют различно.

Теоретики мир-системного анализа фактически отождествляют ее с экспортом капитала как фактором развития. Мобильный капитал оформляет равноправное сотрудничество с конкретной юрисдикцией, что роднит мирсистемщиков с институционалистами. Например, инициатива «Один пояс и один путь» как более всеобъемлющая сеть власти, нежели американское экономическое пространство, предстает такой институциональной рамкой. Здесь теория Броделя-Арриги находит свое подтверждение. Вместе с тем, китайская осень наступила чересчур рано, страна является одним из крупнейших мировых кредиторов. В ряде случаев, как с портом Хамбантога в Шри-Ланке, эта финансовая мощь используется для фактической экспроприации контроля, в связи с чем есть основания полагать, что в Пекине находится Роза Люксембург.

Для марксистов финансовализация свидетельствует о достижении капиталистическим способом производства своих пределов: разбросанные по всему миру, включая Китай, структуры «большой тройки» инвестиционных фондов, чьи активы сопоставимы с мировым ВВП (всемирный картель Гильфердинга); глобальный фондовый рынок как инструмент учета мировых денег и подчинения корпораций (ленинский учет и контроль); «ржавый пояс» Америки и недостроенные города-призраки как следствие диктата акционерной стоимости (обратное влияние котировок на производство по Энгельсу); милитаризм как фактор накопления для очередного военного передела одних и тех же территорий (объективная исчерпаемость периферий по Люксембург). Наконец, создание не подконтрольных ни одному правительству платежных систем – как венец отрицания государства. Для исследования данных новейших тенденций финансовализации марксизм предлагает предпочтительную оптику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 472 с.

Бродель Ф. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. – 632 с.

Бродель Ф. Время мира. М.: Прогресс, 1992. – 679 с.

Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993. – 124 с.

Гильфердинг Р. Финансовый капитал: новейшая фаза в развитии капитализма. М.: Государственное издательство, 1924. – 460 с.

Жукова Т.В. Финансовое развитие и экономический рост: актуальные вопросы теории и практики исследований // Вопросы экономики. 2024. № 12. С. 29-49. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-12-29-49>

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1969. – 644 с.

Люксембург Р. Накопление капитала. Москва; Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. – 478 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1951. – 932 с.

Энгельс Ф. Дополнения к III тому «Капитала». Биржа. В кн.: К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1951. – 932 с.

Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту, 27 октября 1890 г. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 37. М.: Госполитиздат, 1965. – 599 с.

Subasat T., Mavroudeas S. Financialization Hypothesis: A Theoretical and Empirical Critique. *World Review of Political Economy*. 2023. № 2(14). Pp. 204–233. DOI:10.13169/worldreviewpoliecon.14.2.0204

The Routledge International Handbook of Financialization / Ed. by P. Mader, D. Mertens, N. van der Zwan. London: Routledge, 2020. – 530 p. <https://doi.org/10.4324/9781315142876>

Vernikov A.V., Kuryshcheva A.A. Theoretical Perspectives on the Financialization of the Economy. *AlterEconomics*. 2024. № 2(21). Pp. 179–203. <https://doi.org/10.31063/ALTERECONOMICS/2024.21-2.2>

Информация об авторе

Сараквашин Денис Александрович – аспирант кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: 5deals5@mail.ru) (ORCID: 0009-0000-0103-6425)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Arrighi G. *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times*. M.: Territory of the Future Publishing House, 2006. – 472 p. (In Russ.)

Braudel F. *The Wheels of Commerce*. M.: Progress, 1988. – 632 p. (In Russ.)

Braudel F. *The Perspective of the World*. M.: Progress, 1992. – 679 p. (In Russ.)

Braudel F. *Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism*. Smolensk: Polygramma, 1993. – 124 p. (In Russ.)

Engels F. Supplement to Volume III of Capital. The Stock Exchange. In: Marx K. *Capital. A Critique of Political Economy*. Vol. 3. M.: Gospolitizdat, 1951. – 932 p. (In Russ.)

Engels F. Letter to Conrad Schmidt, October 27, 1890. Marx K., Engels F. *Selected Works*. 2nd ed. Vol. 37. M.: Gospolitizdat, 1965. – 599 p. (In Russ.)

Hilferding R. *Finance Capital: The Latest Phase in the Development of Capitalism*. M.: State Publishing House, 1924. – 460 p. (In Russ.)

Lenin V.I. *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*. In: Lenin V.I. *Complete Works*. 5th ed. Vol. 27. M.: State Publishing House of Political Literature, 1969. – 644 p. (In Russ.)

Luxemburg R. *The Accumulation of Capital*. M.; Leningrad: State Socio-Economic Publishing House, 1934. – 478 p. (In Russ.)

Marx K. *Capital*. Vol. 3. M.: Gospolitizdat, 1951. – 932 p. (In Russ.)

The Routledge International Handbook of Financialization. Ed. by P. Mader, D. Mertens, N. van der Zwan. London: Routledge, 2020. – 530 p. <https://doi.org/10.4324/9781315142876>

Subasat T., Mavroudeas S. Financialization Hypothesis: A Theoretical and Empirical Critique. *World Review of Political Economy*. 2023;14(2):204–233. DOI:10.13169/worldreviewpoliecon.14.2.0204

Vernikov A.V., Kuryshcheva A.A. Theoretical Perspectives on the Financialization of the Economy. *AlterEconomics*. 2024;21(2):179–203. <https://doi.org/10.31063/ALTERECONOMICS/2024.21-2.2> (In Russ.)

Zhukova T.V. Financial Development and Economic Growth: Topical Issues of Theory and Practice of Research. *Voprosy Ekonomiki=Economic issues*. 2024;(12):29-49. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-12-29-49> (In Russ.)

Information about the author

Denis A. Sarakvashin – postgraduate student of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow.

(E-mail: 5deals5@mail.ru) (ORCID: 0009-0000-0103-6425)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 27.11.2025; одобрена после рецензирования: 07.03.2026; принята к публикации: 27.04.2026.